

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ

Юлдашева Умида Садуллаевна

*Доцент кафедры «Экономические науки»
Таможенного института при Таможенном
комитете, кандидат экономических наук,
E-mail: yuldasheva.umida@mail.ru*

Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики международная экономическая интеграция и эффективная транспортная логистика становятся ключевыми факторами устойчивого экономического роста. Для Узбекистана, расположенного в центре Евразии и обладающего значительным транзитным потенциалом, развитие этих направлений представляет особую важность для диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.

Ключевые слова: инфраструктура, Индекс эффективности логистики, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация экономического сотрудничества, внешнеторговый оборот.

Annotatsiya: Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida xalqaro iqtisodiy integratsiya va samarali transport logistikasi barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Yevroosiyoqning markazida joylashgan va katta tranzit salohiyatiga ega bo'lgan O'zbekiston uchun ushbu yo'nalishlarni rivojlantirish iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish hamda jahon bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: infratuzilma, logistika samaradorligi indeksi, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, tashqi savdo aylanmasi.

Abstract: In the context of globalization of the world economy, international economic integration and efficient transport logistics are becoming key factors of sustainable economic growth. For Uzbekistan, located at the heart of Eurasia and possessing significant transit potential, the development of these areas is of particular importance for economic diversification and enhancing competitiveness in global markets.

Keywords: infrastructure, Logistics Performance Index, Commonwealth of Independent States, Shanghai Cooperation Organization, Economic Cooperation Organization, foreign trade turnover.

В Узбекистане динамично развивается экономика, расширяется инфраструктура, что существенно улучшает положение республики в мировых рейтингах. Государство демонстрирует устойчивый рост в таких областях, как деловой климат, инвестиционная привлекательность и логистика. Это отражает его стремление к интеграции в глобальную экономику. Ключевые реформы и стратегические инициативы позволяют упрочить свои позиции на мировой арене, привлекая внимание инвесторов и укрепляя деловые связи с иностранными партнерами.

В условиях быстро меняющейся геополитической обстановки в мире ощутимо преобразуется карта международных логистических маршрутов, что ставит перед государствами вызовы по отысканию альтернативных транспортных коридоров, играющих ведущую роль в развитии экономики и обеспечивающих эффективное перемещение товаров, услуг и населения. Транспорт и логистика предстают основой для успешной деятельности многих сфер, включая торговлю, промышленность, сельское хозяйство, туризм, науку. Представляют огромную важность для сохранения и укрепления международных связей и участия страны в глобальных цепочках поставок[1].

Узбекистан энергично трудится над развитием своей транспортной логистической инфраструктуры - необходимой составляющей стратегии по обновлению экономики и интеграции в глобальные транспортные и торговые сети. К тому же наша республика служит значимым звеном в создании и расширении транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с прочими регионами мира.

Анализы демонстрируют: уровень привлекательности национальных экономик для зарубежных инвесторов тесно связан со сокращением административных преград и благоприятной бизнес-средой. Соответствующие оценки указаны в международных рейтингах.

Существует немало подходов и методик оценки продуктивности логистического потенциала и качества транспортной инфраструктуры государства. Один из самых известных в мире - Индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI)[2], выпускаемый Всемирным банком каждые два года. Рейтинг составляется по итогам опроса логистических операторов в различных странах и измеряет результативность поставок по всей логистической цепочке в том или ином государстве. Индекс отображает средневзвешенную оценку по шести ключевым параметрам: эффективность процесса таможенного контроля органами пограничного надзора; качество торговой и транспортной инфраструктуры; простота организации поставок по конкурентоспособным расценкам; компетентность и качество логистических услуг, представленных в стране; возможность отслеживать грузы; своевременность доставки в пункт назначения в запланированные или ожидаемые сроки.

Узбекистан по итогам 2023-го поднялся в этом индексе на 11 пунктов и занял 88-е место. О чем это свидетельствует? В первую очередь, безусловно, о результативности предпринятых руководством страны шагов по усовершенствованию транспортно-логистического потенциала и экономической силы государства.

Анализ текущего состояния интеграционных процессов в Узбекистане

Содружество Независимых Государств (СНГ). Торговый оборот Узбекистана со странами СНГ составляет примерно 30% от суммарного внешнеторгового оборота. Главные торговые партнеры: Россия (4,2 млрд долларов), Казахстан (1,8 млрд долларов), Таджикистан (0,8 млрд долларов) в 2023 году.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Членство в ШОС открывает доступ к рынкам государств с совокупным ВВП свыше 20 трлн долларов. Особое значение имеет торгово-экономическое взаимодействие с Китаем, товарооборот с которым достиг 8,5 млрд долларов в 2023 году[3].

Организация экономического сотрудничества (ЭКО). Участие в ЭКО содействует развитию связей со странами Западной и Южной Азии, включая Турцию, Иран и Пакистан.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (за январь-декабрь 2023 г., млн долл. США)

Внешнеторговый оборот

2023 г.: **62 567,4** +23,9 %

(2022 г.: 50 500,3)

Сальдо

2023 г.: **-13 715,0** (2022 г.: -11 035,2)

Экспорт

2023 г.: **24 426,2** +23,8 %

(2022 г.: 19 732,6)

Доля к ВТО, в %

Импорт

2023 г.: **38 141,2** +24,0 %

(2022 г.: 30 767,8)

На представленной инфографике отображены показатели внешнеторгового оборота за январь-декабрь 2023 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2022 года. Общая динамика внешней торговли в 2023 году составила 62,6 млрд долл. США, что на 23,9 % больше в сравнении с 2022 годом (50,5 млрд долл. США). Этот рост указывает на активизацию внешнеэкономической деятельности, расширение торговых связей и укрепление интеграции в мировую экономику [4].

Экспортные операции достигли 24,4 млрд долл. США, увеличившись на 23,8 % по сравнению с прошедшим годом (19,7 млрд долл. США). Рост экспорта демонстрирует повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке, а также расширение ассортимента экспортируемых товаров и рынков сбыта. Импорт составил 38,1 млрд долл. США, что на 24,0 % больше уровня 2022 года (30,8 млрд долл. США). Рост импорта объясняется, с одной стороны, растущей нуждой в инвестиционных товарах, оборудовании и технологиях, а с другой – увеличением внутреннего потребления. Сальдо внешнеторгового баланса остается отрицательным и в 2023 году составило –13,7 млрд долл. США (против –11,0 млрд долл. США в 2022 году). Увеличение отрицательного сальдо говорит о том, что рост импорта превышает рост экспорта, что является структурной чертой экономики на данном этапе.

В структуре внешнеторгового оборота 39 % приходится на экспорт, а 61 % – на импорт. Такой дисбаланс отображает высокую зависимость экономики от импорта, в том числе по критически важным товарам и услугам.

Состояние транспортной логистики Узбекистана

Железнодорожный транспорт.

Эксплуатация цифровых технологий управления железной дорогой представляет собой характерный пример взаимодействия транспортных средств и инфраструктуры. Можно обобщенно говорить, что:

- свежие успехи технологии эксплуатации железнодорожных магистралей и телекоммуникаций дают шанс расширить вместимость железнодорожной сети, что позволит перевозить больше товаров по имеющимся путям;
- усовершенствованные системы управления поездами, дающие возможность использовать одну и ту же колею большему числу поездов, эффективно повышают пропускную способность существующих путей без надобности строить дополнительные железнодорожные ветки;
- развитие железнодорожного транспорта идет быстрыми темпами. Это относится к высокоскоростным линиям, электрификации железной дороги, прогрессивным системам управления поездами, новым технологиям (четырёхсекторные ворота, фотомониторинг, медианы полос отчуждения), онлайн-оформлению заказов для выявления путей с избытком пропускной способности, использованию международной системы торговых данных, созданию поездов с магнитным подвесом, дальнейшее развитие которых сопряжено с необходимостью обеспечения безопасности и надежности, а также высокой эффективности железнодорожного транспорта[5].

Авиационный транспорт.

Национальная авиакомпания "Uzbekistan Airways" [6] обслуживает более 60 направлений. Модернизация аэропортов Ташкента, Самарканда и Бухары увеличила пропускную способность до 12 млн пассажиров в год.

Автомобильный транспорт.

Протяженность автотрасс насчитывает 184 000 км, из которых 42% имеют твердое покрытие. Первоочередные направления:

- Реконструкция международных транзитных путей;
- Развитие придорожной инфраструктуры;
- Цифровизация транспортных процедур.

Заключение. Международная экономическая интеграция и развитие транспортной логистики представляют собой взаимосвязанные процессы, способные обеспечить устойчивый экономический рост Узбекистана. Географическое положение страны, богатые природные ресурсы растущий человеческий потенциал создают благоприятные предпосылки для превращения Узбекистана в региональный экономический хаб.

Развитие транспортно-логистической системы откроет для нашей страны немало перспектив. Сделавшись альтернативным транспортным коридором в Центральной Азии, Узбекистан сможет привлекать значительные объемы товаров и развивать потенциал для развития региональных сообщений. Это безусловно отразится на позициях республики в международных рейтингах, в частности в Индексе эффективности логистики. Следовательно, Узбекистан максимизирует своё геоэкономическое положение, а значит, преумножит благосостояние.

Использованная литература:

1. Балашов, А.И. Экономическая интеграция в условиях глобализации: теория и практика. – М.: Экономика;
2. Всемирный банк. Logistics Performance Index 2023: Узбекистан. – Вашингтон: World Bank Group, 2023. – 45 с.;
3. Шанхайская организация сотрудничества. Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. – Пекин: Секретариат ШОС;
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Внешняя торговля Республики Узбекистан в 2023 году;
5. Джураев, Б.Т. Транспортно-логистический потенциал Узбекистана в условиях глобализации. – Ташкент;
6. www.uzairways.com